

PROFESSOR, COM COMPROMISSO.

outubro 15, 2017 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 05 – n. 12/2017

Eu poderia dizer que sinto orgulho, mas seria pouco. Neste país o compromisso com a educação se revela pelo descuido que se tem conosco, professores.

Eu tenho é compromisso! Sim, compromisso com a educação crítica do Direito, em dias em que a classe jurídica tem comprometido muito mais a democracia do que lhe dado oxigênio.

Do STF ao juízo singular. Do MP ao advogado, todos, sob o palio de salvar a pátria amada, tem auxiliado (consciente ou inconscientemente) o justicamento, que é o contrário do Estado Democrático de Direito.

A manipulação vocabular, os discursos políticos que “jogam com a galera”, as falácias do politicamente correto são apenas alguns exemplos do que se pode constatar nessa imoderada prática de querer protagonizar o momento na busca

de heróis.

Apesar de tudo vale muito a pena ser professor. Não daquele tipo que escrevem livros e esquecem o que defendem quando vestem as indumentárias que lhes servem ásperas à prepotência e à arrogância.

Sempre qui ser professor e abraço a todos aqueles que, como eu, fizeram dessa profissão um sacerdócio.

Hoje entre ministros, governadores, deputados e vereadores muitos foram meus alunos, e. Eles procurei dar o melhor de mim. Mas nada eu seria se não tivesse o carinho e a dedicação da minha primeira professora primária.

É preciso compreender que os formadores e transmissores de conhecimento recebam um novo e comprometido olhar dos governantes. Nenhuma sociedade se desenvolveu sem essa percepção.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

405 ANOS. O NOVO É O VELHO.

PRÓXIMO POST

Morse e Emojis: linguagem e intolerância

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)